

EFICACIA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO Y LÁSER CO₂ COMO ESTRATEGIA REGENERATIVA EN LA ATROFIA VULVOVAGINAL POSTCÁNCER DE MAMA: REPORTE DE UN CASO

EFFICACY OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID AND CO₂ LASER AS A REGENERATIVE STRATEGY IN VULVOVAGINAL ATROPHY POSTBREAST CANCER: A CASE REPORT

¹Claudia Fisher Gutiérrez, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: dra.fisher98@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20677792

Recibido 07 junio 2025. Aprobado 12 octubre 2025

RESUMEN

Las supervivientes de cáncer de mama presentan una alta incidencia de atrofia vulvovaginal (AVV) conocida como síndrome genitourinario de la menopausia debido a la deprivación estrogénica de la terapia endocrina. Dado que el uso de estrógenos es controvertido por el riesgo de recurrencia en tumores hormonodependientes, los abordajes no hormonales son una prioridad clínica. Este estudio de caso evaluó la eficacia del ácido hialurónico (AH) reticulado y láser CO₂ fraccionado como estrategia regenerativa en la atrofia vulvovaginal de una paciente de 52 años con antecedentes de cáncer de mama. La paciente presentaba sequedad vaginal severa, prurito vulvar, atrofia de la mucosa y dispareunia progresiva tras la terapia hormonal. Previa aprobación del consentimiento informado, se aplicó AH reticulado en labios mayores y mucosa vaginal, complementado con láser CO₂. Se valoraron parámetros de hidratación, elasticidad y confort sexual mediante escalas validadas. Los resultados mostraron un restablecimiento progresivo del trofismo, hidratación inmediata y reducción de la dispareunia. El índice FSFI aumentó de 15 a 23 puntos, mientras que el dolor disminuyó de 9 a 3 en la Escala Visual Analógica (EVA). Se concluye que la combinación de AH reticulado y láser CO₂ constituye una alternativa segura y eficaz para la regeneración vulvovaginal en pacientes postoncológicas, mejorando significativamente su salud genitourinaria y calidad de vida. Aunque los resultados son alentadores, se requiere de protocolos estandarizados y estudios a largo plazo con otros tipos de diseños para consolidar su lugar en las guías clínicas de cuidado oncológico integral.

Palabras clave: Atrofia vulvovaginal; cáncer de mama; terapias no hormonales; ácido hialurónico; láser CO₂ fraccionado; salud vulvovaginal.

ABSTRACT

Breast cancer survivors exhibit a high incidence of vulvovaginal atrophy (VVA) known as genitourinary syndrome of menopause due to estrogen deprivation from adjuvant endocrine therapy. Given that estrogen use is controversial due to the risk of recurrence in hormone-dependent tumors, non-hormonal approaches have become a clinical priority. This case study evaluated the efficacy of cross-linked hyaluronic acid (HA) and fractional CO₂ laser as a regenerative strategy for VVA in a 52-year-old patient with a history of breast cancer. The patient presented with severe vaginal dryness, vulvar pruritus, atrophic mucosa, and progressive dyspareunia following hormonal therapy. After obtaining informed consent, cross-linked HA was applied to the labia majora and vaginal mucosa, complemented by fractional CO₂ laser therapy. Clinical parameters of hydration, elasticity, and sexual comfort were assessed using validated scales. Results showed a progressive restoration of trophism, immediate hydration, and a reduction in dyspareunia. The Female Sexual Function Index (FSFI) increased from 15 to 23 points, while pain decreased from 9 to 3 on the Visual Analog Scale (VAS). It is concluded that the combination of cross-linked HA and CO₂ laser constitutes a safe and effective alternative for vulvovaginal regeneration in post-oncological patients, significantly improving genitourinary health and quality of life. Although results are promising, standardized protocols and long-term studies with different designs are required to consolidate its role in comprehensive oncological care guidelines.

Keywords: Vulvovaginal atrophy; breast cancer; non-hormonal therapies; hyaluronic acid; fractional CO₂ laser; vulvovaginal health.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama, caracterizado por la proliferación anómala de células epiteliales en la mama, se erige como la neoplasia más prevalente en mujeres a escala mundial. Entre los años 2015 y 2019, se observó un incremento anual de 0,6 % a 1 % en las tasas de incidencia ⁽¹⁾.

El incremento en las tasas de supervivencia asociado al tratamiento del cáncer de mama ha puesto de manifiesto las secuelas crónicas asociadas a los tratamientos oncológicos, entre las que se incluye la atrofia vulvovaginal, también conocida como síndrome genitourinario de la menopausia (SGM). Esta última se ha identificado como una de las condiciones más prevalentes y debilitantes, afectando al 70-90 % de las pacientes que sobreviven a cáncer de mama ^(2,3).

La atrofia vulvovaginal, se manifiesta como una reducción del grosor epitelial, palidez, reducción de la vascularización, disminución de la elasticidad y pérdida de las arrugas vaginales ⁽⁴⁾. Además de los síntomas de sequedad vaginal, dispareunia, picor vaginal, dolor, ardor y sangrado en la zona vulvovaginal durante las relaciones sexuales, se ha comprobado que estos afectan profundamente a la calidad de vida y a la salud psicosexual de la paciente ⁽⁵⁾.

El abordaje de la atrofia vulvovaginal, en pacientes con supervivencia de cáncer de mama constituye un desafío clínico singular. Mientras que en la población general el reemplazo hormonal constituye la primera línea de tratamiento, en este grupo de pacientes la prioridad radica en evitar cualquier estímulo que pueda promover la recurrencia tumoral ⁽²⁾.

En pacientes con antecedentes de neoplasia maligna de mama, se observa una contraindicación relativa o una marcada reticencia por parte de los oncólogos y los pacientes hacia la administración de este tratamiento, debido al temor de una posible absorción sistémica que aumente el riesgo de recurrencia de la enfermedad.

El uso de inhibidores de la aromatasas reduce significativamente los niveles de estrógenos circulantes a niveles casi indetectables, lo que resulta en una atrofia epitelial profunda ^(1, 2).

Es evidente que las indicaciones del tratamiento hormonal en pacientes con antecedentes de tumores siguen siendo objeto de controversia.

Diversos estudios han demostrado que la mayoría de estos tumores presentan una positividad a los receptores de estrógeno y/o progesterona, lo que implica un riesgo constante de recurrencia tardía ^(2,3,6).

No obstante, el progreso clínico y de imagenología para el diagnóstico temprano y las terapias complementarias se relaciona con el aumento de las tasas de supervivencia y el intervalo libre de enfermedad en estas pacientes ⁽¹⁾.

En el ámbito de la medicina regenerativa, se evidencia un cambio de paradigma orientado a abordar las patologías del sistema genitourinario, tanto de origen natural como inducido. Los resultados de estudios recientes ^(7,8,9,10,11,12), indican avances significativos mediante la aplicación individualizada de técnicas como el láser de CO₂ fraccionado, el plasma rico en plaquetas, las células madre y el ácido hialurónico, entre otros.

Estos agentes actúan mediante un efecto térmico que estimula la actividad de los fibroblastos y la síntesis de colágeno tipos I y III. A pesar de la ausencia de investigaciones documentadas en el ámbito de la literatura científica sobre terapias combinadas, que sirvan como respaldo para afirmar que este tratamiento constituye una alternativa que supere las limitaciones de las terapias convencionales en pacientes con enfermedades oncológicas, no se puede descartar su eficacia.

La terapia con láser CO₂ ha demostrado ser un método innovador para mejorar la estructura tisular, minimizando los síntomas de la atrofia vulvovaginal, especialmente en pacientes con neoplasia maligna postoncológicas candidatas a terapia no hormonal. Este proceso promueve la remodelación del colágeno y la neovascularización (formación de nuevos vasos sanguíneos), lo que aumenta la elasticidad del tejido y la retención de humedad, así como la reepitelización del tejido para que el revestimiento mucoso sea más grueso y resistente ⁽¹³⁾.

De igual modo, diversos estudios clínicos han demostrado la eficacia del ácido hialurónico para aliviar la sequedad y la dispareunia, con resultados comparables al tratamiento hormonal, incluso en mujeres con contraindicaciones para estrógenos, como es el caso de las pacientes postoncológicas.

En términos generales, el ácido hialurónico exhibe un perfil de seguridad favorable, con una incidencia reducida de efectos adversos y una buena tolerancia, lo que lo posiciona como un tratamiento no hormonal de la atrofia vulvovaginal ^(8,9).

El ácido hialurónico reticulado constituye una de las terapias más eficaces para la corrección de afecciones en pacientes con cáncer de cuello uterino u otros tipos de cáncer.

Su aplicación resulta beneficiosa para la sequedad vaginal, con independencia de la presentación y el área de aplicación (vía intravaginal y tópica). De manera análoga al láser CO₂ fraccionado, se han reportado mejoras en la salud vulvovaginal y la función sexual en supervivientes de cáncer, tanto en los síntomas autoevaluados como en los resultados clínicos ⁽¹³⁾.

A la fecha, no se han publicado estudios que demuestren la eficacia del uso combinado del ácido hialurónico reticulado y el láser CO₂ como estrategia regenerativa en la atrofia vulvovaginal en pacientes con antecedentes de cáncer de mama.

No obstante, ha sido un desafío para la medicina regenerativa, el estudio de la seguridad del uso del ácido hialurónico para la corrección de los cambios vulvovaginales en pacientes con cáncer, tras la terapia antitumoral y la aplicación de láser CO₂ fraccionado, como una alternativa invulnerable que permita superar las limitaciones de las terapias convencionales.

Ambos tratamientos producen efectos que fortalecen y crean una sinergia, en la que el láser CO₂ fraccionado inicia la remodelación, estimulando la neocolagénesis y la angiogénesis de la mucosa vaginal; y el ácido hialurónico reticulado aporta hidratación profunda, regenerando el tejido epitelial y modulando la inflamación.

La aplicación simultánea de estas terapias constituye un límite terapéutico concebido para restaurar la función sin comprometer la seguridad oncológica.

Se recomienda para estudios futuros, trabajar con una muestra que involucre un número determinado de pacientes y otros tipos de diseños para

continuar fortaleciendo esta línea de investigación, estandarizando las pautas para la elaboración y evaluación de protocolos de tratamiento para mujeres sobrevivientes de cáncer que experimentan síntomas vulvovaginales persistentes.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se estudió el caso de una paciente de 52 años de edad; quien asistió a la consulta de Ginecología tras finalizar la terapia hormonal y presentar: sequedad vaginal severa y persistente, dispareunia progresiva que interfería con la actividad sexual y la calidad de vida, sensación de ardor, prurito vulvar e irritación recurrente, disminución de la elasticidad y lubricación de la mucosa vaginal, mucosa vulvovaginal atrófica, pálida, con pérdida de trofismo y fragilidad tisular a la exploración clínica y pérdida de volumen en labios mayores (Imagen 1).

En los dos últimos años los síntomas aumentaron afectando su vida sexual y emocional.

La evaluación clínica incluyó anamnesis detallada, presenta antecedentes de haber sido diagnosticada hace 8 años de cáncer de mama luminal A, hormono dependiente (estadio IIA). Recibió tratamiento quirúrgico (mastectomía, linfadenectomía), quimioterapia adyuvante y posteriormente tamoxifeno durante 5 años; se confirmó remisión oncológica desde hace 5 años y seguimientos periódicos.

No posee exámenes de laboratorios previos; presentó resultados en la citología vaginal y cultivo para descartar infecciones, siendo negativos para patología infecciosa o proliferativa; además de la ecografía transvaginal para evaluar grosor endometrial, confirmando el carácter atrófico del cuadro.

En el diagnóstico presuntivo se descartaron infecciones vulvovaginales, dermatosis vulvares y liquen escleroso. El diagnóstico definitivo fue atrofia vulvovaginal postoncológica.

Imagen 1. Evaluación inicial. Semana 0.

En la exploración ginecológica se aplicó la escala de síntomas vulvovaginal (Vaginal Health Index), se observaron mucosa pálida, frágil y con disminución de la elasticidad, confirmando el diagnóstico definitivo; con base a los resultados se solicitaron dos interconsultas, una para la valoración oncológica y la evaluación del tratamiento adecuado, en vista de las contraindicaciones de las terapias hormonales locales o sistémicas; y otra consulta con sexología clínica para brindar apoyo emocional.

Los resultados de las interconsultas conjuntamente con ginecología, coincidieron en la necesidad de indicar un plan terapéutico con tratamiento no hormonal, debido al antecedente oncológico, las opciones terapéuticas convencionales están limitadas. En este contexto se decidió colocar tratamiento no hormonal siguiendo una intervención con ácido hialurónico reticulado y láser CO₂ fraccionado aplicado entre varias sesiones según las necesidades de la paciente con un intervalo aproximadamente entre 3 a 6 semanas.

Previo al tratamiento se explicó a la paciente el procedimiento y se solicitó el consentimiento informado siendo aprobado. En el consultorio se colocó a la paciente en la camilla en posición ginecológica, y se inició la primera sesión de tratamiento no hormonal con ácido hialurónico reticulado en labios mayores y mucosa vaginal, complementado con lubricantes no hormonales.

El seguimiento a la cuarta y duodécima semana postratamiento mostró mejoría significativa en hidratación, elasticidad y reducción de la dispareunia, valoración subjetiva de confort, lubricación y sensibilidad. La paciente manifestó restauración importante en la disminución de la dispareunia, satisfacción sexual; además de observar volumen de labios mayores. Se destaca que no se registraron efectos adversos durante la aplicación del tratamiento.

MÉTODOL

En este estudio se planteó la evaluación de un caso clínico relacionado con una paciente con antecedente de cáncer de mama (documentado) en remisión, con síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) y sintomatología vulvovaginal asociada a hipoestrogenismo. Después de la valoración médica se explicó a la paciente el tratamiento a seguir en el consultorio, sus beneficios y posibles riesgos; previamente se solicitó el consentimiento informado por escrito, respetando los principios éticos, garantizando la confidencialidad y el anonimato de sus datos.

El procedimiento consistió en el cumplimiento de un protocolo de tratamiento regenerativo con ácido hialurónico reticulado combinado con láser CO₂ para mejorar la salud vulvovaginal, estructurado en tres fases:

Fase I: Valoración inicial

Antes de intervenir, se aseguró que la paciente era candidata y que el tejido estaba libre de patologías agudas. Se realizó una evaluación ginecológica integral que incluyó anamnesis, exploración física y valoración de los síntomas vulvovaginales, estableciendo una línea base para el seguimiento.

Posterior a la evaluación ginecológica inicial, se diseñó un plan de intervención no hormonal con sesiones de ácido hialurónico reticulado más y láser CO₂ fraccionado adaptado a las necesidades clínicas de la paciente. La información obtuvo mediante los métodos de la entrevista clínica y la observación; asimismo se usó la historia clínica ginecológica y los registros de antecedentes oncológicos.

Se utilizó el Índice de Salud Sexual Femenina (FSFI) para evaluar la función sexual y la escala visual analógica (EVA) para determinar el grado de dolor. De igual modo se consideró la toma de imágenes fotográficas al inicio semana cero (0) y

en las subsiguientes semanas cuarta (4) y duodécima (12).

Fase II: Intervención terapéutica (tratamiento combinado ácido hialurónico más sesiones de láser CO₂)

En el consultorio se procedió colocar la paciente en posición ginecológica, posteriormente, se efectuó la asepsia y antisepsia; se aplicó anestesia local en crema. Consecutivamente se preparó el ácido hialurónico reticulado sensitive, 20 mg/ ml con solución estéril, aprobado para uso genital externo; esta aplicación se hizo con el objetivo de mejorar la hidratación, elasticidad y trofismo tisular.

Se utilizó una técnica de infiltración bilateral en labios mayores, en áreas específicas de la vulva y vagina, técnica de punto a punto, se aplicó un (1) ml entre una o más sesiones de acuerdo con la respuesta clínica de la paciente. El ácido hialurónico reticulado actúa como un reservorio de agua que potencia la regeneración iniciada por el láser.

Aunado al ácido hialurónico reticulado, el láser CO₂ fraccionado intravaginal, vaginal se colocó con el objetivo de estimular la regeneración tisular, la neocolagénesis y la mejora de la mucosa vaginal.

Para la aplicación del láser CO₂ se empleó un dispositivo de láser microablativo fraccionado con parámetros ajustados para mucosa atrófica (modo regenerativo), además, se colocó en el introito y labios menores, entre 1 y 3 sesiones según las necesidades de la paciente con un intervalo aproximadamente entre 3 a 6 semanas.

Fase III: Seguimiento y evaluación de resultados

Por otro lado, el seguimiento para la evaluación clínica de la calidad del tejido vulvovaginal se realizó en la cuarta (4) y duodécima (12) semanas posteriores al tratamiento, evaluando la evolución de los síntomas, la tolerancia y la satisfacción de la paciente. De igual modo se registraron la presencia o no de efectos adversos o complicaciones.

RESULTADOS

Los resultados muestran las imágenes 2 y 3 del presente estudio de caso, en el que se describe la

evolución clínica después de la aplicación del tratamiento no hormonal. Aplicado a una paciente con antecedentes de cáncer de mama, con síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) y síntomas persistentes de atrofia vulvovaginal.

Imagen 2. Semana 4.

Imagen 3. Semana 12.

Tras la aplicación secuencial de ácido hialurónico reticulado y láser CO₂ fraccionado, luego de la reevaluación ginecológica y seguimiento clínico, en las imágenes anteriores se observan los cambios de la cuarta semana a la duodécima semana.

Se deja en evidencia que en la cuarta semana hubo cicatrización e hidratación inmediata, con un progresivo restablecimiento del trofismo y elasticidad de la mucosa vulvovaginal.

En la duodécima semana, ocurrió una mejoría importante respecto a la sequedad vaginal, con aumento de la hidratación y lubricación espontánea.

Además, se observó que la mucosa vaginal está más rosada, flexible y resistente, con menor fragilidad tisular, sin eventos adversos relevantes.

Por otra parte, en esta semana final se consideró lo expuesto por la paciente sobre su estado de salud vulvovaginal, expresando que hubo una disminución notable de la dispareunia, permitiendo la reanudación de la actividad sexual con menor molestia, reducción del ardor, prurito e irritación vulvar, refiriendo mayor seguridad y satisfacción en la vida sexual.

Los efectos adversos fueron mínimos, observándose un leve eritema transitorio postláser, autolimitado en 48 horas, sin reacciones alérgica local.

Por otra parte, los resultados evidenciaron que hubo una mejoría clínica progresiva y sostenida de los síntomas vulvovaginales, expresada en el aumento de los puntajes del FSFI y la reducción del dolor vulvar según la medición de EVA.

Estas variaciones se relacionaron con hallazgos clínicos. En la Tabla 1 se presentan los resultados del índice de Salud Sexual Femenina (FSFI) y dolor (EVA) con relación al tiempo de evaluación (Inicial y tras la aplicación del tratamiento).

El índice FSFI mostró incremento global en función sexual de 15 puntos iniciales a 23 puntos después del tratamiento; se observaron mejoras clínicas progresivas en la sintomatología respecto a la semana cero, con un aumento en la hidratación, una recuperación parcial de la elasticidad y una mejora de la función sexual y dolor.

Tabla 1. Tiempo de evaluación según el índice de Salud Sexual Femenina (FSFI) y dolor (EVA)

Tiempo	FSFI	EVA
	Nº	Nº
Semana 0	15	9
Semana 4	20	5
Semana 12	23	3

En este último se evidenciaron los cambios de un dolor severo (9/10) que progresivamente paso de moderado (5/10) a leve 3/10) en la cuarta y duodécima semana respectivamente.

El dolor según EVA fue reducido de forma sostenida. Por otra parte, la paciente manifestó mejoría y sentir lubricación y confort en la vulva; además de manifestar una progresión en la disminución del dolor según la medición de EVA.

En ambas semanas valoradas (cuarta y duodécima), el patrón de resultados del tratamiento sugiere que es efectivo y bien tolerado. No se reportaron infecciones, sangrado significativo ni reacciones locales, sólo se observó a la exploración física un ligero eritema vaginal. En el registro la imagen 3, se muestra la mejoría en trofismo y aspecto rosáceo presentes.

DISCUSIÓN

La salud genitourinaria en mujeres supervivientes de cáncer de mama representa un desafío clínico para la ginecología regenerativa y la oncología. Los resultados de este estudio de caso subrayan que, a diferencia de la población general, estas pacientes enfrentan una deprivación estrogénica más agresiva y sostenida, lo que exacerba los síntomas de la atrofia vulvovaginal también denominada síndrome genitourinario de la menopausia, que deteriora profundamente la calidad de vida sexual y emocional ⁽²⁾.

Una alternativa terapéutica segura y altamente eficaz para el manejo de la atrofia vulvovaginal en supervivientes de cáncer de mama, es la utilización del ácido hialurónico reticulado y láser CO₂ fraccionado, esta estrategia dual aborda de manera integral la fisiopatología del síndrome genitourinario de la menopausia al inducir una regeneración tisular profunda y restaurar la

funcionalidad biológica de la mucosa sin recurrir a la suplementación hormonal.

La combinación de esta terapia induce una mejoría clínica progresiva y sostenida en la salud genitourinaria. La evolución observada desde la cuarta hasta la duodécima semana revela una respuesta bimodal constituida por una hidratación y cicatrización inmediata facilitada por la capacidad higroscópica del ácido hialurónico reticulado, seguida de un restablecimiento del trofismo y la elasticidad mediado por la neocolagénesis inducida por el láser.

Estos hallazgos coinciden con estudios previos que señalan al láser CO₂ como un inductor de la remodelación del tejido conectivo mediante la activación de fibroblastos y la síntesis de colágeno tipo III ^(7,8).

El microaporte térmico no solo mejora la hidratación, sino que induce una remodelación del colágeno similar a la que se logra con la terapia estrogénica, pero sin los riesgos sistémicos asociados ⁽¹⁴⁾. No obstante, es imperativo notar que el éxito del láser depende de la selección adecuada de la paciente y del grado de atrofia basal.

Al contrastar los resultados iniciales o semana cero con la duodécima semana, se observaron cambios considerables de una mucosa pálida, frágil y con disminución de la elasticidad, posteriormente se muestra una mucosa más rosada, flexible y resistente; estos hallazgos son coincidentes con autores que describen que el láser CO₂ promueve la restauración de las papilas dérmicas y el enriquecimiento de glucógeno en el epitelio vaginal ^(11,14).

Sin embargo, la notable reducción de la fragilidad tisular y la lubricación espontánea en este caso sugieren que el ácido hialurónico reticulado actúa como un sustrato esencial que potencia la matriz extracelular, facilitando una recuperación funcional más acelerada que la obtenida con monoterapia ^(9,15).

De hecho, la adición de ácido hialurónico reticulado parece haber acelerado la respuesta terapéutica, probablemente sea explicado por su alta capacidad hidrofílica que restaura la viscosidad y elasticidad de la lámina propia, actuando como un andamiaje que potencia los efectos térmicos del láser CO₂.

Las observaciones realizadas evidenciaron una mejoría clínica progresiva y sostenida de los

síntomas vulvovaginales, reflejada en el aumento de los puntajes del FSFI (de 15 a 23 puntos) y una reducción sostenida del dolor según la escala EVA (de severo a leve).

Estos cambios se correlacionaron con hallazgos clínicos objetivos, como la recuperación del color, la elasticidad y la restauración del trofismo tisular de la mucosa vaginal, ésta se traduce directamente en una mejora de la función sexual. Lo que significa una actividad sexual con menor molestia y la reducción del prurito e irritación que validan la eficacia de esta estrategia en el confort sexual.

En la teoría se fundamenta la sinergia que ocurre entre el calor controlado del láser y la bioestimulación del ácido hialurónico reticulado optimiza la arquitectura del tejido conectivo ^(8,9,13,15), lo que explica la satisfacción reportada por la paciente.

Lo expuesto genera beneficios clínicos incluyendo la mejora en la hidratación, la elasticidad y la reducción drástica de la dispareunia (reflejada en la escala EVA y el índice FSFI), lo cual sugiere que esta intervención no solo recupera la salud genitourinaria, sino que impacta positivamente en el bienestar psicosexual y la calidad de vida de las pacientes postoncológicas.

La utilización de estas terapias como estrategia regenerativa, previnieron la aparición de efectos adversos en la paciente, así como, la ausencia de infecciones, sangrado o reacciones alérgicas. El eritema transitorio autolimitado (48 horas) postláser se consideró un efecto esperado del tratamiento térmico y no compromete la adherencia.

A diferencia de las terapias hormonales, esta combinación actúa mediante mecanismos biofísicos y bioquímicos locales, evitando la estimulación de receptores estrogénicos sistémicos. Esto es particularmente relevante en supervivientes de cáncer de mama bajo tratamiento con inhibidores de la aromatasa, donde incluso niveles mínimos de estradiol circulante son motivo de preocupación clínica.

A pesar de los beneficios observados, este estudio presenta limitaciones propias de un estudio de caso, como la imposibilidad de generalizar los resultados a toda la población oncológica.

Además, aunque la mejoría fue inmediata, la durabilidad a largo plazo de la combinación del

ácido hialurónico y el láser CO₂ fraccionado requiere un seguimiento más extenso. Las terapias regenerativas no hormonales se perfilan como el nuevo estándar de cuidado en ginecología oncológica.

No obstante, aunque los resultados de este caso son prometedores, es imperativo desarrollar protocolos clínicos estandarizados y realizar estudios longitudinales con muestras representativas. Esto permitirá validar la durabilidad de los efectos a largo plazo y consolidar estas tecnologías dentro de las guías internacionales de cuidado integral para la superviviente de cáncer de mama.

En síntesis, el enfoque apriorístico de este estudio representa la integración de un tratamiento que genera el cambio de paradigma sobre el manejo de la salud vulvovaginal en pacientes con antecedente de cáncer de mama.

De ahí, que sea necesario continuar investigando para que sean abordados otros tipos de diseños, tales como, ensayos clínicos controlados y aleatorizados para estandarizar los protocolos clínicos que integren terapias regenerativas para mejorar la calidad de vida sexual y emocional en mujeres postoncológicas.

CONCLUSIÓN

La aplicación secuencial de ácido hialurónico reticulado y láser CO₂ fraccionado constituye una herramienta terapéutica eficaz, segura y bien tolerada para la regeneración vulvovaginal.

Los resultados demuestran un restablecimiento progresivo del trofismo y una mejora significativa en la función sexual a las 12 semanas, con efectos adversos mínimos y autolimitados. Esta estrategia no hormonal emerge como una opción prioritaria para restaurar la calidad de vida y la salud genitourinaria en pacientes postoncológicas, permitiendo la recuperación del bienestar íntimo sin comprometer la seguridad oncológica.

REFERENCIAS

1. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics. *Cancer J Clin.* 2024; 74(2): 203. Doi: 10.3322/caac.21830.

2. Faubion SS, Sood R, Kapoor E. Genitourinary Syndrome of Menopause: Management Strategies for the Clinician. *Mayo Clin Proc.* 2017; 92(12): 1842-1849. Doi: 10.1016/j.mayocp.2017.08.019.

3. Baumgart J, Nilsson K, Stavreus-Evers A, Kask K, Villman K, Lindman H, et al. Sundström-Poromaa I. Urogenital disorders in women with adjuvant endocrine therapy after early breast cancer. *Am J Obstet Gynecol.* 2011; 204 (1): 26: 1-7. Doi: 10.1016/j.ajog.2010.08.035.

4. Nappi RE, Martini E, Cucinella L, Martella S, Tiranini L, Inzoli A, Brambilla E, Bosoni D, Cassani C, Gardella B. Addressing Vulvovaginal Atrophy (VVA)/Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM) for Healthy Aging in Women. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2019; 21; 10: 561. Doi: 10.3389/fendo.2019.00561.

5. Portman DJ, Gass ML. Vulvovaginal Atrophy Terminology Consensus Conference Panel. Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women's Sexual Health and the North American Menopause Society. *Menopause.* 2014; 21(10):1063-8. Doi: 10.1097/GME.0000000000000329.

6. González Espinoza IR, Villarreal Garza C, Juárez León OA, Adel Álvarez LA, Cruz López JC, Téllez Bernal E. Cáncer de mama con receptores hormonales positivos: tratamiento adyuvante, primera línea en cáncer metastásico y nuevas estrategias (inhibición de mTOR). *Gaceta Mexicana de Oncología;* 14, 5. 2015; 277-292. <https://doi.org/10.1016/j.gamo.2015.11.001>.

7. Carter J, Baser RE, Goldfrank DJ, Seidel B, Milli L, Stabile C. *et al.* A single-arm, prospective trial investigating the effectiveness of a non-hormonal vaginal moisturizer containing hyaluronic acid in postmenopausal cancer survivors. *Support Care Cancer.* 2021; 29(1): 311-322. Doi: 10.1007/s00520-020-05472-3.

8. Chen J, Geng L, Song X, Li H, Giordan N, Liao Q. Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic acid vaginal gel to ease vaginal dryness: a multicenter, randomized, controlled, open-label, parallel-group, clinical trial. *J Sex Med.* 2013; 10: 1575-84.

9. Mkrtchyan LS, Kukosh MY, Bychkova AE, Apolikhina IA, Ivanov SA, Kaprin AD, Zamulaeva IA. The use of hyaluronic acid in vulvovaginal atrophy in women after antitumor therapy // *Obstetrics and Gynecology*. 2025; 8: 26–35. Doi: 10.18565/aig.2025.191.

10. Carton F, Malatesta M. Nanotechnological Research for Regenerative Medicine: The Role of Hyaluronic Acid. *International Journal Of Molecular Sciences*. 2024; 25(7): 3975. <https://doi.org/10.3390/ijms25073975>

11. Jankovic S, Rovcanin M, Tomic A, Jurisic A, Milovanovic Z, Zamurovic M. Understanding the Benefits of CO₂ Laser Treatment for Vulvovaginal Atrophy. *Medicina (Kaunas)*. 2024; 60 (7): 1059. Doi: 10.3390/medicina60071059.

12. Cascante Rosales P, Murillo Betancourt M, Castillo Bustos KP, Soto Sandino S, Salazar Mora V, Consumi Cordero D. Atrofia vulvovaginal: estudio aleatorizado y controlado sobre el alivio de los síntomas y la modulación de la microbiota. *Revista Electrónica de Portales Medicos.com*, 2025; 20(12): 713.

13. Filippini M, Sozzi J, de Góis Speck NM, Fusco I, Kesserling Tso F, Dores E, Farinelli M. Efficacy and Safety of CO₂ Laser Therapy Combined with Collagen Cream in Managing Vulvo-Vaginal Atrophy: A Randomized, Controlled Study on Symptom Relief and Microbiome Modulation. *Medicina*. 2026; 62(2): 314. <https://doi.org/10.3390/medicina62020314>.

14. Salvatore S, Nappi RE, Zerbinati N, Calligaro A, Ferrero S, Origoni M, Candiani M, Leone Roberti Maggiore U. A 12-week treatment with fractional CO₂ laser for vulvovaginal atrophy: a pilot study. *Climacteric*. 2014; 17(4): 363–9. Doi: 10.3109/13697137.2014.899347.

15. Buzzaccarini G, Marin L, Noventa M, Vitagliano A, Riva A, Dessole F, *et al*. Hyaluronic acid in vulvar and vaginal administration: evidence from a literature systematic review. *Climacteric*. 2021; 24(6): 560–571. Doi: 10.1080/13697137.2021.1898580.

Cómo citar este artículo.

Fisher Gutiérrez C, Renaud A. Eficacia del ácido hialurónico reticulado y Láser CO₂ como estrategia regenerativa en la atrofia vulvovaginal postcáncer de mama: reporte de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2026; 4(2): 91–99. Doi: 10.5281/zenodo.20677792